

CUIDADO AO LUTO NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA: UMA REVISÃO

INTEGRATIVA DA LITERATURA

FERNANDA CHARIS CASSIANO
MARIA MADALENA OLIVEIRA CARNEIRO
ALINE SOUZA PIGAIANI
LUCIANA RUIZ RAMOS
PAMELA ESCUDEIRO BENTO BENEDITO
LUCAS BARBOSA NAMUR

Resumo

O luto ainda é um tema considerado tabu na sociedade brasileira, sendo frequentemente associado apenas à perda de entes queridos. No entanto, ele pode ser vivenciado em diversas situações, como mudanças significativas e crises pessoais. Este estudo visa investigar o que tem sido ofertado em termos de cuidado ao luto no contexto da saúde pública e das políticas públicas brasileiras. Por meio de uma revisão integrativa da literatura, foram analisados estudos nas bases de dados PePSIC, LILACS e Scielo, utilizando os descritores "luto", "saúde pública" e "políticas públicas". Os resultados revelaram uma escassez de produção científica e uma lacuna significativa na implementação de políticas públicas voltadas para o cuidado ao luto. Essa ausência destaca a necessidade de mais pesquisas e de uma abordagem mais sensível às demandas emocionais e psicológicas da população em luto. A ampliação do conhecimento nessa área é crucial para o desenvolvimento de estratégias de suporte mais eficazes e inclusivas.

Palavras-chave: luto, saúde pública, políticas públicas, revisão integrativa, cuidado ao luto..

Abstract:

Grief is still a taboo subject in Brazilian society, often associated solely with the loss of loved ones. However, it can be experienced in various situations, such as significant changes and personal crises. This study aims to investigate the support offered to grief within the context of Brazilian public health and public policies. Through an integrative literature review, studies from the PePSIC, LILACS, and Scielo databases were analyzed using the descriptors "grief," "public health," and "public policies." The findings revealed a scarcity of scientific production and a significant gap in the implementation of public policies aimed at grief care. This absence highlights the need for further research and a more sensitive approach to the emotional and psychological demands of the grieving population. Expanding

knowledge in this area is crucial for the development of more effective and inclusive support strategies.

Keywords: grief, public health, public policies, integrative review, grief care.

INTRODUÇÃO

Abordar o tema luto ainda hoje é difícil, pois a sociedade brasileira o encara como tabu. Lidar com a fragilidade da existência e com a finitude assusta muita gente. Mas, afinal o que é o luto? Dantas, Bredemeier e Amorim (2022), o define como consequência natural de uma perda. Já Oliveira e Lopes (2008), afirmam que é um conjunto de reações diante de uma partida. Assim, cada pessoa vai experimentá-lo à sua maneira.

Importante deixar claro, que o luto não é vivido somente com a morte de alguém, mas pelas experiências diversas que a vida proporciona, como terminar um relacionamento, ficar desempregado, mudar de cidade, ficar doente, entre tantas outras possibilidades.

No que tange às políticas públicas voltadas ao tema, temos no Brasil a licença nojo, de acordo com a CLT (1943), permite que o trabalhador se afaste das funções por até dois dias consecutivos em caso de morte de parentes próximos, também temos cuidados paliativos em hospitais, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através da resolução nº41 de 31 de outubro de 2018, entre outros.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de estudos produzidos sobre o tema, e verificar o que tem sido ofertado de cuidado ao luto em relação a saúde pública e políticas públicas brasileiras.

OBJETIVO

Investigar o que tem sido ofertado de cuidado ao luto no contexto da saúde pública brasileira

METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como uma revisão integrativa, que, conforme Souza et al. (2010), é uma abordagem ampla capaz de sintetizar o conhecimento existente e aplicar os resultados na prática profissional. Os autores afirmam que, através da revisão integrativa, é possível democratizar o conhecimento ao incluir

tanto estudos experimentais quanto não experimentais, permitindo uma compreensão mais completa do fenômeno em estudo. Esse tipo de pesquisa possibilita a combinação de dados teóricos e empíricos, abrangendo desde a definição de conceitos até a revisão de teorias, evidências e a análise de possíveis problemas metodológicos (Souza et al., 2010).

O processo da revisão começa com a formulação de uma pergunta norteadora, que define os critérios para a seleção dos estudos. Em seguida, realiza-se uma busca abrangente e diversificada da literatura, que pode incluir materiais não publicados, contato com especialistas e a consulta em bases de dados eletrônicas (Souza et al., 2010).

A coleta de dados tem como objetivo garantir a precisão das informações, além de servir como um registro organizado. Posteriormente, os estudos selecionados passam por uma análise crítica, avaliando-se o rigor metodológico e as características específicas de cada um. Em seguida, discute-se os resultados obtidos, o que permite identificar lacunas e sugerir áreas prioritárias para pesquisas futuras. A revisão integrativa é então apresentada de maneira clara e detalhada, possibilitando que as informações sejam organizadas em categorias, expressas em tabelas ou gráficos para facilitar a compreensão (Souza et al., 2010).

Para esta pesquisa, foram utilizados os descritores "luto", "saúde pública" e "políticas públicas", em três bases de dados: PePSIC, LILACS e Scielo. Os critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos para filtrar as publicações encontradas. Durante a busca realizada em agosto de 2024, foram identificados onze estudos por meio da pesquisa online.

Para isso dividimos as buscas, onde duas duplas e um trio se encarregaram de pesquisar em uma plataforma específica. Depois juntamos os resultados. A partir disso, uma nova divisão foi feita para que as leituras fossem realizadas. Após esse processo, foi feita a discussão e um resumo de cada estudo encontrado para que esse trabalho se formasse.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Santos, Sol e Modena (2020), há a preocupação em entender como os desastres ambientais impactam no sofrimento social. Assim, usam o termo "Desterritorialização" para dizer que além da perda do território físico, há abalos profundos na estrutura emocional e social daqueles que foram atingidos. Pois essas vítimas são obrigadas a ocupar outros lugares.

Como metodologia eles usaram entrevistas dos sobreviventes para compreender os impactos coletivos e individuais e apontam que a barragem quando rompe arrasa com as casas das pessoas, mas também rompe com os laços, com as memórias, com as relações de confiança e com a estabilidade. Os autores ainda explicam que houve mortes físicas no deslizamento, como exemplo na cidade de Mariana em Minas Gerais, mas que o luto do qual o artigo se refere é o social, simbólico.

Por fim, deixam claro que a morte social também impacta profundamente as vítimas e que na reconstrução de uma nova vida, é importante que as pessoas estejam conscientes do processo que passaram e da participação social e política necessárias para esse movimento.

Dantas, Bredemeier e Amorim (2022), versam sobre o cuidado aos enlutados por suicídio, os chamados de sobreviventes, no contexto da saúde pública brasileira e usaram a literatura existente para fazer análises e discutir o tema, com isso afirmam que a posvenção (cuidados aos enlutados por suicídio) no Brasil não está bem estruturada, pois atualmente existem vários trabalhos sendo feitos por organizações não governamentais, sem a ação efetiva do Estado. Sendo o Brasil um país com um índice tão alto, seria necessária uma saúde pública mais atuante nos cuidados com aqueles que ficaram.

Os autores mostram que existe sucesso no tratamento aos enlutados fora do Brasil, em países como Irlanda, Bélgica, Noruega e Nova Zelândia, isso porque há uma política de saúde pública por trás, amparando e financiando o tratamento.

Por fim, dentro do contexto da saúde pública e da posvenção, se mostra necessário que o suporte aos enlutados parta das iniciativas de saúde pública, para que essas pessoas, tenham apoio num momento tão difícil.

Kupermann (2009) a importância do testemunho na reparação psíquica, especialmente em contextos de trauma. O resultado principal é que o ato de testemunhar serve como um meio de reconstrução do eu e de reconfiguração da narrativa pessoal, oferecendo uma forma de cura. De encontro a isso, Rösen (2012) fala sobre a importância da educação para lembrar a história e evitar que erros do passado se repitam. O texto afirma que a educação deve preservar a memória histórica e ensinar as pessoas a refletir sobre os problemas éticos e sociais do passado. Também destaca que a educação deve ajudar a formar cidadãos conscientes e engajados, que lutem contra injustiças e construam uma sociedade

melhor. A ideia é que o ensino deve ser constantemente atualizado para refletir valores de dignidade e respeito pelos direitos humanos.

No estudo “Condições associadas a prejuízo de desempenho em habilidades sociais em uma amostra de conveniência de usuários de *crack*” Lessa Horta (2015), o Artigo investiga como diferentes condições, como transtornos mentais, o contexto social, e o histórico de uso de substâncias, influenciam as habilidades sociais de usuários de *crack*. Buscando entender os fatores que estão associados ao desempenho prejudicado nessas habilidades, com o objetivo de informar futuras intervenções que possam melhorar a reintegração social e o bem-estar dos indivíduos afetados pelo uso dessa droga.

Já este estudo investiga como o uso de *crack* afeta as habilidades sociais dos usuários. Os resultados sugerem uma correlação significativa entre o uso de *crack* e o prejuízo nas habilidades sociais, com destaque para a deterioração das interações interpessoais e a dificuldade em manter relacionamentos saudáveis.

As principais descobertas da discussão são destacar a importância de integrar as abordagens de reparação psíquica, educação crítica, e habilidades sociais para a promoção de uma sociedade mais consciente e resiliente. A análise conjunta desses artigos sugere que tanto o testemunho quanto a educação crítica são fundamentais para a reparação psíquica e social. Além disso, o estudo sobre usuários de *crack* demonstra que o comprometimento das habilidades sociais pode ser uma barreira significativa para a reabilitação e reintegração social, apontando para a necessidade de estratégias de intervenção que abordem tanto as questões de memória e identidade quanto as habilidades sociais.

A pandemia modificou nossa experiência de enlutar-se e se mostrou especialmente difícil por causa das restrições impostas aos rituais fúnebres. Esses rituais são importantes para ajudar as pessoas a se despedirem e começarem a aceitar a perda, como aponta Bromberg (2000).

Sem esses rituais, o processo de luto pode ficar incompleto, o que aumenta o sofrimento psicológico e pode levar a problemas mais graves, como o luto patológico. A morte por COVID-19 trouxe muitas incertezas, tanto sobre o vírus quanto sobre o processo de internação e morte do familiar. Isso causou muita confusão e dificuldade para os familiares entenderem e aceitarem o que aconteceu.

Kovács (1992) fala que mortes súbitas e inesperadas podem desorganizar emocionalmente as pessoas, enquanto Boss (1998) menciona a "ambiguidade de fronteira", que é a confusão sobre o que aconteceu devido à falta de rituais de

despedida. Além disso, durante a pandemia, houve um grande impacto social e político, com muitas discussões sobre salvar vidas ou salvar a economia. Isso complicou ainda mais o luto, porque as famílias não receberam o apoio necessário para lidar com a perda. No caso de luto patológico, como o da paciente que, após perder um familiar e passar por um evento traumático, desenvolveu sintomas graves de depressão, fica claro como a falta de apoio pode agravar o sofrimento. Os resultados deste estudo mostram que é muito importante haver políticas públicas que ofereçam apoio psicológico às famílias enlutadas, principalmente em tempos de crise como a pandemia. É essencial que as pessoas tenham acesso a espaços onde possam expressar sua dor e receber ajuda para superar a perda. Assim, fica evidente a necessidade de uma abordagem que envolva diferentes áreas, como o apoio emocional, psiquiátrico e social, para ajudar as pessoas a lidarem melhor com o luto.

Cuidado de uma família enlutada é uma ação pública necessária o foco está em oferecer suporte ao enlutado, levando em consideração fatores culturais, crenças, contextos e dinâmicas familiares. Além disso, é essencial identificar elementos que possam dificultar o processo de enfrentamento do luto, como a negação da perda ou a dificuldade em expressar os próprios sentimentos.

É fundamental o apoio prestado no hospital durante o processo de enfrentamento, geralmente relacionado a uma doença grave ou à experiência do luto. Os participantes do estudo concordaram que esse suporte foi valioso e necessário para lidar com a situação. Eles elogiaram a iniciativa do hospital e ficaram surpreendidos com esse tipo de cuidado. Consideraram esse apoio essencial, especialmente porque o hospital foi o ponto de partida da jornada. Esse acompanhamento contínuo reflete um cuidado integral que vai além do tratamento da doença, ajudando os familiares a se sentirem amparados. O luto é visto como uma experiência que, embora dolorosa, não deve ser tratada como uma patologia. Para facilitar o processo de elaboração do luto e ajudar na continuidade da vida dos que ficam, é importante oferecer espaços de apoio para aqueles que necessitam de atenção. O estudo também enfatiza as dificuldades específicas enfrentadas pelos idosos ao perderem seus cônjuges, mesmo quando a morte era esperada, além do alívio paradoxal que os familiares sentem após cuidar de um ente querido doente por um longo período.

A análise do texto aborda o luto como uma vivência profundamente individual e singular, ressaltando a importância de não transformar as reações naturais a essa

experiência em sinais de patologia. O texto destaca que, embora seja uma experiência dolorosa, o luto varia em intensidade e duração para cada pessoa, influenciado por fatores culturais, crenças, contextos e dinâmicas familiares. Outro aspecto central do texto é a importância do apoio hospitalar durante o processo de luto, especialmente em situações relacionadas a doenças graves.

Os autores afirmam que há a necessidade de criar espaços adequados de apoio para as pessoas enlutadas, levando em conta suas particularidades. Por fim, o texto sugere a relevância de incorporar o luto nas políticas de saúde, assegurando suporte contínuo e articulação entre diferentes serviços, especialmente no ambiente de trabalho. Ao adotar essa abordagem, o luto é reconhecido como uma questão de saúde pública, levando em conta a complexidade emocional envolvida no processo de perda.

Os resultados apresentados no texto destacam que o luto é uma experiência única e individual, outro resultado importante é a valorização do apoio hospitalar durante o processo de luto. Além disso, o estudo apontou a necessidade de criar espaços apropriados de apoio, que atendam às particularidades de cada enlutado, oferecendo suporte emocional de forma individualizada, os resultados também sugerem que o luto deve ser incluído nas políticas de saúde, com suporte contínuo e articulação entre serviços, principalmente no ambiente de trabalho.

Em “A fenomenologia do envelhecer e da morte na perspectiva” de Norbert Elias o texto trata da contribuição de Norbert Elias, sociólogo alemão, ao estudo do envelhecimento e da morte, destacando a relevância de sua obra "A Solidão dos Moribundos". Esse trabalho reflete sua vivência pessoal com o envelhecer e explora temas universais sobre as fases finais da vida. Elias analisa as diferenças culturais e regionais no processo de envelhecimento e morte, comparando sociedades europeias com latino-americanas, onde os laços familiares desempenham um papel mais central.

O autor critica a resistência em aceitar o envelhecimento e a morte, que está enraizada em estereótipos que veem o envelhecer como algo desviante. Ele sugere que essa perspectiva desvia o foco das explicações biológicas para as raízes sociais dessas percepções.

O texto também aborda o estágio final dos ciclos psicossociais do desenvolvimento humano, "integridade versus desespero", no qual as pessoas fazem reflexões sobre suas vidas. Para alguns idosos, essa etapa pode trazer

estresse e angústia, enquanto outros encontram satisfação e propósito, especialmente quando contam com redes sociais fortes.

Por fim, Elias explora duas principais maneiras de lidar com a morte: os mitos antigos que sustentam a ideia de uma vida após a morte, diminuindo o medo da finitude, e as interpretações culturais e históricas que moldam a percepção da morte em diferentes sociedades.

O texto destaca a relevância da contribuição de Norbert Elias para o estudo do envelhecimento e da morte, trazendo à tona uma reflexão sobre como essas fases da vida são entendidas nas sociedades contemporâneas. Elias critica a visão dominante que trata o envelhecimento como uma anomalia ou desvio, apontando para o papel central dos fatores sociais e culturais na construção dessas percepções. O ponto sobre as diferenças culturais no tratamento dessas questões é crucial.

Outro aspecto importante abordado é a fase final dos estágios psicossociais, "integridade versus desespero", onde os idosos se veem refletindo sobre suas vidas e conquistas. Por fim, ao explorar as maneiras de lidar com a morte, Elias discute como diferentes sociedades adotam mitos e rituais que ajudam a reduzir o medo da partida.

A análise de Norbert Elias, conforme abordados no texto, proporcionam importantes compreensões sobre como o envelhecimento e a morte são percebidos em diversos contextos socioculturais destacam-se Variedade na Experiência do Envelhecimento, Resistência à Aceitação do Envelhecimento e da Morte, Efeitos da Fase "Integridade versus Desespero", Papel dos Mitos e Rituais na Compreensão da Morte.

Esses resultados ressaltam a importância de entender o envelhecimento e a morte como fenômenos moldados por fatores sociais e culturais, além dos aspectos biológicos, demonstrando como as crenças e práticas culturais influenciam a maneira como as sociedades lidam com esses processos.

Luna (2023), buscou entender como pessoas que passam pelo luto compartilham nas redes suas experiências de perda em suas redes de relacionamento online. Foram avaliadas 12 pessoas que perderam familiares, através de entrevistas e mapeamento de redes para analisar o apoio recebido de familiares, amigos, profissionais de saúde, colegas de trabalho e estudo, seja social, material ou emocional. Através desse apoio viabiliza-se a reintegração do enlutado na sociedade.

Bellaguarda e Luna (2022), o objetivo é entender como o luto de familiares que perderam entes na pandemia de COVID19 foi afetado pela falta de rituais fúnebres. Através de uma pesquisa qualitativa documental em 3 jornais online, analisou reportagens sobre o impacto psicológico do isolamento social, como ansiedade e depressão, e as diferentes formas de viver o luto. A ausência de rituais, junto com o distanciamento social, tornou o luto mais difícil. Já demonstrações à distância podem ajudar a amenizar o isolamento, destacando a importância dos rituais na despedida e no processo de luto, impactando o apoio à saúde mental.

Assim, entre os artigos encontrados e seus respectivos temas, gostaríamos de destacar a pesquisa de Dantas, Meier e Amorim (2022), que aborda questões envolvendo a posvenção, que se define como, o cuidado psicológico a pessoas enlutadas por suicídio. Esses autores identificaram uma falha no sistema público de saúde brasileiro, em oferecer suporte adequado a esses indivíduos, no qual, apontam que embora o SUS disponibilize profissionais capacitados, as políticas públicas nesse âmbito não são suficientemente efetivas.

No contexto das políticas públicas de saúde, as referências demonstram que, embora o Sistema Único de Saúde (SUS) ofereça serviços de suporte psicológico, ainda há uma falta de estrutura e organização adequados, especialmente no que diz respeito ao atendimento de indivíduos enlutados por suicídio. Demonstrando a necessidade de trabalhar um sistema público de saúde mais amplo.

Nessa situação, outro aspecto importante é o impacto de desastres ambientais que envolvem o luto coletivo. No qual, as perdas não são somente materiais, mas sua identidade social e cultural e entes queridos. Dito isso, percebe-se que o luto vai além da perda individual, sendo uma questão de saúde pública, que deve ser abordada com mais atenção.

Por fim, a educação contra o esquecimento se destaca como uma ferramenta fundamental para garantir que a memória das perdas e dos traumas seja preservada, evitando assim, a repetição de novas tragédias. Ressaltando, a importância da interseção entre políticas educacionais e de saúde pública, sugerindo que ambas devem trabalhar juntas para promover o bem-estar social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da pesquisa, os principais levantamentos revelaram uma diversidade de enfoques sobre o luto, porém a produção científica nessa área ainda é escassa, o que possivelmente, reflete um “tabu” sobre o tema inserido na sociedade brasileira. Essa lacuna na literatura reflete a necessidade de mais pesquisas e publicações que abordem a complexidade do luto e seu impacto na saúde pública.

A importância do luto, tanto para indivíduos quanto para as políticas públicas relacionadas, ainda não foi amplamente explorada. Isso indica a necessidade urgente de aprofundar o estudo do luto para melhor compreender suas implicações e desenvolver estratégias de suporte mais eficazes.

Investigar as relações entre luto e saúde pública pode contribuir para a formulação de políticas públicas mais sensíveis e eficazes, que considerem as necessidades emocionais e psicológicas das pessoas em luto. Aumentar a produção acadêmica nessa área permitirá uma abordagem mais informada e compreensiva, beneficiando tanto a prática clínica quanto a formulação de políticas.

Portanto, é essencial que futuros estudos se concentrem em preencher essas lacunas e explorar mais detalhadamente a importância do luto no contexto da saúde pública. Isso não apenas ampliará o conhecimento existente, mas também melhora o suporte oferecido às pessoas em luto e influenciará positivamente as políticas públicas relacionadas à saúde emocional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei n.5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1132384/decreto-lei-5452-43>. Acesso em: 7 set.2024

CANUTO, R. M. S.; FERREIRA, A. C. L.; NOVAES, L. F.; SALLES, R. J. O processo de

luto em familiares de vítimas da COVID-19. **Estudos de Pesquisa em Psicologia**, v. 23, n. 2, p. 746-765, jul. 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revispsi/article/view/77710/47091>.

DANTAS, Eder Samuel Oliveira, Bredemeier, Juliana e Amorim, Karla Patricia Cardoso. Sobreviventes enlutados por suicídio e as possibilidades para posvenção

no contexto da saúde pública brasileira. **Saúde e Sociedade** [online]. v. 31, n. 3, 2022. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902022210496pt>.

GIMATTEY, M.E.P., Frutuoso, J.T., Bellaguarda, M.L. dos R., & Luna, I.J. (2022). Rituais fúnebres na pandemia de COVID-19 e luto: possíveis reverberações. **Escola Anna Nery**, 26 (spe). E 20210208. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0208>

KUPERMANN, Daniel. Reparação psíquica e testemunho. **Estudos de Psicanálise**, São Paulo, n. 32, p. 109-116, 2009.

Lessa Horta, Rogério et al. Condições associadas a prejuízo de desempenho em habilidades sociais em uma amostra de conveniência de usuários de crack. **Cadernos de Saúde Pública** [online]. 2016, v. 32, n. 4 [Acessado 8 Setembro 2024], e00010715. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00010715>>. Epub 19 Abr 2016. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00010715>.

LUNA, I. J. (2023). Rede Social de Apoio no Luto: A quem Confiar Minha Tristeza?!

Psicologia em Estudo, 28, e54693. <http://doi.org/10.4025/psicoestud.v28i0.54693>

Ministério da Saúde. Resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018. **Dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito Sistema Único de Saúde (SUS)**. Diário Oficial da União 2018; 23 nov.

OLIVEIRA, J.B. A. de, & LOPES, R.G.da C. (2008). O processo de luto no idoso pela morte de cônjuge e filho. **Psicologia em Estudo**, 13(2), 217-221. <https://doi.org/10.1590/s1413-73722008000200003>

RÜSEN, Jörn. As memórias do imemorável: por uma educação contra o esquecimento e a barbárie. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 37, n. 1, p. 17-36, jan./mar. 2012..

SANTOS, Marcela Alves de Lima, Sol, Núncio Antônio Araújo e Modena, Celina Maria. Território e desterritorialização: o sofrimento social por desastre ambiental decorrente do rompimento de barragens de mineração. **Saúde em Debate** [online]. v. 44, n.2, 2020. [Acessado 7 Setembro 2024] , pp. 262-271. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042020E218>. ISSN 2358-2898.

SILVEIRA, Patrícia Santos da; SUDO, Fernanda Kellen; MACIEL, Sérgio Cezar de Souza; LEITE, Mariana Angélica Costa. Condições associadas a prejuízo de desempenho em habilidades sociais em uma amostra de conveniência de usuários de crack. **Estudos de Psicologia** (Natal), Natal, v. 20, n. 3, p. 201-209, 2015.

ZANOTTO, G. C. Um problema que não podemos deixar passar: relato de um caso de luto patológico. **Revista da AMRIGS**, Porto Alegre, v. 65, n. 4, p. 711-712, out.-dez. 2021. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/09/1392390/rc-2767.pdf>.